

**Влияние русско-японской войны 1904-1905 гг. на
миссионерское служение и богословские воззрения
святителя Николая Японского
(по его дневникам)**

Ю.В. Гречко

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: snejana-grechko@yandex.ru

Ключевые слова: Церковь, миссия, Япония, Россия, святитель Николай Японский, Николай Касаткин, война, русско-японская война, патриотизм.

Key words: Church, mission, Japan, Russia, St. Nicholas of Japan, Nikolai Kasatkin, war, Russian-Japanese war, patriotism.

Резюме: В настоящей статье рассматриваются богословские воззрения святителя Николая Японского на духовные проблемы, проявившиеся в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг., а также особенности функционирования православной миссии в Японии в этот период. На основе дневниковых записей святителя Николая выделен и проанализирован комплекс ключевых тем, связанных с войной. Это, прежде всего, состояние дел миссии, богослужение во время военных действий, тема патриотизма, отношение святителя Николая Японского к войне и миру, воззрения святителя Николая на причины поражений России, попечение Японской Церкви о военнопленных. Автор делает вывод, что в целом война кардинально не повлияла на деятельность Миссии, но позволила Церкви явить вселенский характер Православия, ценность патриотизма, оказать попечение о военнопленных. Деятельность святителя Николая, его архипастырская молитва, личная вера, переживания и поучения - яркий пример сочетания любви к родине и подлинно христианского апостольства.

Abstract: The article discusses the theological views of St. Nicholas of Japan on the spiritual problems that manifested themselves during the Russian-Japanese war of 1904-1905, as well as the peculiarities of the functioning of the Orthodox mission in Japan during this period. Based on the diary entries of St. Nicholas, the author of the article identifies and analyzes a set of key topics related to the war. These are, first of all, the state of affairs of the mission, worship during military operations, the theme of patriotism, the attitude of St. Nicholas of Japan to war and peace, the views of St. Nicholas on the causes of Russia's defeats, the care of the Japanese Church for prisoners of war. The author concludes that, in general, the war did not radically affect the activities of the Mission, but allowed the Church to reveal the universal character of Orthodoxy, the value of patriotism, and provide care for prisoners of

war. The activity of St. Nicholas, his archpastoral prayer, personal faith, experiences and teachings are a vivid example of a combination of love for the motherland and truly Christian apostolate.

[**Grechko Yu.V.** The influence of the Russian-Japanese War of 1904-1905 on the missionary ministry and theological views of St. Nicholas of Japan (according to his diaries)]

Введение.

Святитель Николай Японский создал основы Православной Церкви в Японии, и духовно окормлял ее с 1861 до 1912 г. Сложным испытанием для его миссии стала русско-японская война 1904-1905 гг. Цель настоящей работы - на основании дневников святителя Николая оценить общее состояние миссии в Японии в период войны и выявить богословские воззрения святителя по вопросам войны, мира, христианского долга, патриотизма, особенно актуальные в настоящее время.

Миссия в Японии до русско-японской войны.

Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии Иван Дмитриевич Касаткин изъявил горячее желание стать священником церкви при консульстве в японском городе Хакодате. Получив благословение Санкт-Петербургского митрополита Григория (Постникова, 1784-1860 гг.), в 1860 г. он принимает монашеский постриг с именем Николай, в честь святителя Николая Чудотворца, затем рукоположение в сан иеромонаха, и отправляется к месту своего служения. Прибыв в Японию, по совету свт. Иннокентия (Вениаминова) иеромонах Николай изучает японский язык и культуру (Ефимов, 2007: 270), однако миссия среди японского народа, критически настроенного к иностранным проповедникам, первое время не имеет успеха. Только через несколько лет кропотливой работы и усердной молитвы иеромонах Николай завоевывает любовь и уважение в среде своей русской паствы и местного населения, происходят первые крещения японцев.

По мере увеличения числа вновь обращенных, назревает необходимость в местном японском духовенстве, в связи с чем в 1870 г. была основана Русская духовная миссия в Японии во главе с возведенным в сан архимандрита отцом Николаем. Труды отца Николая по переводу богослужебных текстов и

Священного Писания на японский язык, пример живой и горячей веры, духовная сила слова обеспечивают успех проповеди. Японская Церковь возрастает, обзаводится собственным национальным духовенством, в 1880 г. архимандрит Николай возводится в сан епископа. В Токио на пожертвования из России и Японии строится величественный собор в честь Воскресения Христова. Владыка отмечает готовность Японии принять христианство и нехватку для этого проповедников, делателей «на ниве Божией, созревшей для жатвы» (Ефимов, 2007: 277, ср. Ин. 4, 35-36). Еще больше возможностей для проповеди возникает после провозглашения в Японии в 1889 г. полной свободы вероисповедания: «Отныне в Японии не существует никаких правительственных преград слову Евангелия. Да будет благодарение Богу и да послужит это скорейшему просвещению всей страны светом Евангелия» (ЦГИАЛ. Ф. 796). Но вскоре для епископа Николая и окормляемой им Японской Православной Церкви наступает тяжелый период - в ночь на 27 января 1904 г. начинается русско-японская война.

Начало войны. Решение свт. Николая остаться в Японии.

24 января / 5 февраля 1904 г. *(здесь и далее даты указаны по старому / новому стилю - прим. авт.)* епископ Николай получает известие, что император Японии высылает русского посла, что означало скорое неминуемое начало войны с Российской империей. Посольство эвакуировалось в Россию, остающимся русским была обещана охрана. Перед владыкой Николаем стал непростой выбор: уехать вместе с сотрудниками посольства и быть в безопасности на Родине, которую он давно не видел, или остаться и продолжать труды на благо Миссии в условиях войны: «Как поступить? Себялюбие тянет в Россию - больше 23 лет не был там, и отдохнуть от однообразного долгого труда хочется; польза церковная велит остаться здесь» (Дневники святого Николая Японского: 9).

Владыка оценивает своё желание уехать как потакание слабостям, самолюбию, однако не принимает решения остаться единолично, но предлагает церковнослужителям и сотрудникам

Миссии рассудить, что лучше для Церкви. Все служащие высказали единодушное желание, чтобы епископ Николай остался в Японии при соблюдении мер безопасности, чем утвердили и обрадовали его: «Меня радует ваше желание, чтоб я остался здесь, так как это показывает вашу заботливость о Церкви. Ваше желание вполне совпадает с моим, и я думаю, что оно согласно с волей Божией» (Дневники святого Николая Японского: 9). При этом само решение остаться надзирать за юной японской Церковью совесть подсказала владыке еще накануне. Неоднократно звучат одобряющие это решение голоса пасомых, в адрес владыки приходят благодарственные письма от православных японцев.

Начавшаяся война вносит изменения в уклад жизни святителя Николая. Он больше занимается административной работой, перепиской, трудится в семинарии, продолжает переводить богослужебные тексты на японский язык, заботится о содержании и финансовом обеспечении Миссии, поучает паству. Владыка принимает трудное, но ответственное решение: прекратить участие в общественном богослужении, но молиться на всенощных и Литургиях в алтаре, чтобы не оказаться изменником Родины или лицемером, так как в ходе богослужения произносились молитвы о японском императоре и его воинстве: «Во время богослужения я вместе с вами молюсь за Японского Императора, за его победы, за его войско. Если я буду продолжать делать это и теперь, то всякий может сказать обо мне: «Он изменник своему Отечеству». Или напротив: «Он лицемер: устами молится за дарование побед Японскому Императору, а в душе желает совсем противоположного» (Дневники святого Николая Японского: 10). В личной молитве епископ Николай молится по велению сердца о своем земном Отечестве - России, о возрастании и укреплении Японской Церкви: «Первое место в этой молитве, как и всегда, будет принадлежать Японской Церкви - ее благосостоянию и возрастанию» (Дневники святого Николая Японского: 10).

Богослужение во время войны.

Владыка принимает решение не употреблять колокольный звон перед богослужениями, чтобы не раздражать

непросвещенных японцев, полагающих Японскую Церковь русской правительственной организацией, а следовательно - вражеской: «Думаю, что употребление колоколов на это время лучше прекратить, чтоб не раздражать и не вызывать на грубые поступки тех, которые не успели или не хотели понять, что здесь не русская Церковь, а вполне японская» (Дневники святого Николая Японского: 10). Звон возобновляется только в октябре 1905 г., после обнародования японским императором манифеста о мире.

Продолжают совершаться Божественные Литургии, христиане посещают их с прежних усердием, но интересующихся православием из язычников становится заметно меньше. Из-за тяжести полицейского надзора в 1904 г. отменяются богослужения первой седмицы Великого поста, которые обычно посещали только учащиеся семинарии. Продолжаются крещения и присоединения из протестантизма. Святитель Николай отмечает в дневнике от 15/28 февраля 1904 г.: «До Литургии крещены трое взрослых. Это показывает, что война с русскими не остановила возрастания Японской Церкви» (Дневники святого Николая Японского: 29).

Не участвуя в общественных богослужениях до окончания войны, свт. Николай благословляет своих пасомых усиленно и искренне молиться за Японию и японского императора, служить особые молебны о даровании побед японскому воинству и благодарственные молебны: «Итак, начнется война, служите молебен о даровании побед вашему воинству; одержит оно победу, служите благодарственный молебен; при обычных богослужениях всегда усердно молитесь за ваше отечество, как подобает добрым христианам-патриотам» (Дневники святого Николая Японского: 10). Членами Церкви составляется текст молебна о победе, владыка проверяет этот текст на соответствие догматам веры и допускает его употребление и печать, в которой сам не принимает финансового участия, а во время самого молебна молится в алтаре «о даровании побед моему собственному Императору» (Дневники святого Николая Японского: 38).

Патриотизм Японской Православной Церкви.

С самого начала войны свт. Николай поучает христиан быть патриотами, молиться о своем отечестве, императоре и его победе. Приводя пример плача Спасителя об Иерусалиме, он говорит: «Любовь к Отечеству естественна и священна» (Дневники святого Николая Японского: 10). В окружном письме к членам Православной Церкви Японии владыка просит их исполнять долг верноподданных: молиться и благодарить о победах императорского войска, вносить пожертвования на войну, а тем, кто непосредственно будет участвовать в боевых действиях, сражаться, не щадя своей жизни, но не из чувства ненависти к врагу, а из христианской любви к соотечественникам: «делайте все, что требует от вас любовь к отечеству. Любовь к отечеству есть святое чувство» (Дневники святого Николая Японского: 17). Епископ Николай напоминает и о долге перед Отечеством Небесным - Церковью: священникам - усердно пасти словесное стадо, проповедникам - дерзновенно проповедовать Евангелие, всем христианам - возрастать и утверждаться в вере, преуспевать в добродетелях и горячо молиться о скорейшем восстановлении мира (Дневники святого Николая Японского: 17).

Во втором окружном послании от 29 февраля / 13 марта 1904 г. святитель критикует заблуждение о том, что Японская Церковь в религиозном плане подчиняется российскому императору, и подчеркивает, что в христианские обязанности входит соблюдение верности и преданности родной стране и её императору (Дневники святого Николая Японского: 38-39). Он повторно увещевает: «Итак, возлюбленные братья и сестры, стойте твердо в вере и продолжайте в эти трудные дни служить вашему отечеству всем, кто чем может; продолжайте неуклонно исполнять и все другие христианские обязанности, чтобы чрез вас свяtilось имя Божье и воздавалась хвала Отцу нашему Небесному; продолжайте также молиться, чтобы Бог сократил бедствия войны и скорее послал опять мир нам» (Дневники святого Николая Японского: 39).

Японские христиане встретили войну стойко и самоотверженно, подтвердив свой патриотизм поступками.

Звучали молитвы, осуществлялись денежные пожертвования на военные нужды, была организована помощь раненым в госпиталях, предложено добровольное наложение поста. Идея отправить христиан переводчиками на войну была отвергнута из-за возможных подозрений в шпионаже, однако сотрудниками и воспитанниками семинарии были напечатаны и пожертвованы на войну десятки тысяч русско-японских разговорников. Православные участвуют и непосредственно в военных действиях, героически защищая Японию от русского воинства, «воины с энтузиазмом идут, испросив благословения и молитв у своих священников, чтобы Бог помог им безукоризненно исполнить свой долг относительно отечества» (Дневники святого Николая Японского: 39). Отправляются на войну христиане, недавно принявшие крещение. Уходят на войну и молодые преподаватели семинарии, о чём епископ Николай сожалеет, так как Церковь остро нуждалась в умных и деятельных молодых людях. Делом подтверждаются слова владыки из окружного послания: «Не ясно ли как день, что православие не только не вредит патриотическому служению своему отечеству, а напротив, возвышает, освящает и тем усиливает его?» (Дневники святого Николая Японского: 39).

Состояние дел Миссии. Вопрос о самостоятельности Японской Церкви.

Как было сказано выше, во время русско-японской войны в Японской Церкви продолжалась обычная церковная деятельность: совершались богослужений, крещения, образовательная и просветительская работа, хотя и с некоторой опаской и под надзором полиции. Общий настрой японских христиан определялся как спокойный: «война не произвела никакого расстройств - христиане остаются спокойными» (Дневники святого Николая Японского: 27); «в Церквях везде спокойно, война нисколько не мешает церковному делу» (Дневники святого Николая Японского: 34).

Однако трудности всё-таки возникают. Например, полиция вмешивается в работу стана Миссии в Хакодате, приказывает выселиться из города тамошнему священнику и трем сотрудникам, надзирает их по пути в Токио, но обыска не

производит, а значит ни в чем Миссию не обвиняет (Дневники святого Николая Японского: 22). Святитель Николай подает жалобу министру внутренних дел и получает ответ, что Хакодате находится на военном положении и там могут применяться особые правила, установленные военным ведомством в целях обороны города. В другой раз о. Алексею Савабе запрещают служить у военнопленных в городе Хаматера из-за нарушения им какого-то незначительного правила. «Но такова японская система. Здесь закон и правило царят, и этим сильна Япония; этим, между прочим, она ныне и Россию бьет. В России не закон, а «усмотрение», и оттого разброд и беспорядок,» (Дневники святого Николая Японского: 256) - замечает свт. Николай.

Епископ Николай отмечает в своих дневниковых записях малопродуктивность миссионерского служения в период войны: «Из Церквей тощие известия; успеха проповеди почти никакого; война овладела всеми душами. Христиане, впрочем, хранят свою веру» (Дневники святого Николая Японского: 167). Не гладко идут взаимоотношения с инославными, особенно с католическими и протестантскими миссионерами. Владыка предполагает, что любое расстройство дел Православной Миссии в Японии для католиков «может быть только приятно» (Дневники святого Николая Японского: 11). Протестантских же миссионеров он прямо обвиняет в ненависти и хулении России из-за конкуренции на миссионерском поле в Японии и Китае (Дневники святого Николая Японского: 165). При этом позднее инославным пленным Миссия оказывает поддержку, предоставляет им Новый Завет или Евангелие. Остро ощущается проблема с доставкой почты, так как часть корреспонденции конфискуется японским правительством.

На волне поднявшегося японского патриотизма начинают звучать идеи о получении автокефалии Японской Церковью и самостоятельном ее материальном содержании. Так, издатель ежемесячника «Дзидай сичёо» молодой ученый Анезаки публикует статью, где показывает отличия православия от католичества, доказывает безопасность Православной Церкви для государства, ее патриотический настрой и высказывает

пожелание, чтобы Японская Церковь стала самостоятельной национальной Поместной Церковью. Епископ Николай опровергает эту идею как несвоевременную: «сделаться самостоятельной сестрою других Церквей Японской Церкви еще очень рано, да и не так легко это, как он думает, для этого надо согласие всех других Церквей; надо, чтоб они опознали свою сестру и нашли ее достойною занять место среди них; когда же еще Японская Церковь дойдет до такой чести!» (Дневники святого Николая Японского: 35-36). Идею самостоятельного содержания Миссии японцами владыка находит неосуществимой, немилосердной и бесполезной для Церкви: «результатом было бы, что служащие Церкви бросились бы с церковной службы по другим местам, чтобы не умереть с голоду самим и семьям» (Дневники святого Николая Японского: 36).

Выходят и другие статьи в поддержку Православной Церкви, например в газете «Майници-симбун» опровергаются обвинения Миссии в шпионаже (Дневники святого Николая Японского: 32).

Отношение святителя Николая Японского к войне.

Известие о начале русско-японской войны святитель Николай принимает с невозмутимым спокойствием. Решив остаться в Японии, владыка с не меньшим усердием продолжает труды на благо Церкви. В окружном послании он отмечает, что разрыв между Россией и Японией произошел по воле Божией и должен привести ко благу: «Будем верить, что это допущено для благих целей и приведет к благому концу, потому что воля Божья всегда благая и премудрая» (Дневники святого Николая Японского: 16-17). Во втором окружном послании владыка развивает мысль, «что как ни печальна война сама по себе, относительно Православной Церкви она будет полезна тем, что исправит неправильные понятия об отношении японских православных христиан к России» (Дневники святого Николая Японского: 38) - то есть покажет, что Японская Церковь не подчиняется Российской империи и тем более не требует этого от пасомых. Кроме того, по мнению святителя, война - грозный урок для России против тщеславия и ненасытности власти

(Дневники святого Николая Японского: 238).

Известия о гибели людей на войне и поражениях России приносят епископу Николаю боль, душевные терзания и тоску: «Боже, сколько эта война внесет слез в тысячи семейств в России и Японии! А она еще, по-видимому, только начинается; до сих пор все только нас побеждают; но разве Россия может остаться побежденною!» (Дневники святого Николая Японского: 96). До самых последних дней, до заключения мирного договора святителя Николая не покидает надежда, что Россия сможет победить, несмотря ни на что: «Должно быть, скоро будет большое сражение, и в нем, наверное, мы победим, а тогда положение дел совсем изменится; мы еще можем со славою для себя кончить эту войну» (Дневники святого Николая Японского: 262). Владыка сопереживает русскому воинству, страдает из-за поношения России в прессе и территориальных потерь: «Бедное русское воинство! Разбивают его по частям. <...> И как же поносят Россию по поводу ее унижения пред японцами! Просто отчаяние берет. Каждый номер газеты, точно бич наносящий удары, от которых кровь сочится» (Дневники святого Николая Японского: 102).

Война учит епископа Николая смирению: «Нехорошее время войны! Ни на минуту нельзя забыть ее. Да и как забыть? Вот опять было сражение, и в третий раз уже разбили русских на суше - в Теглице тысячи убитых и раненых на той и другой стороне. Вот когда поучиться смирению!

Сопоставил себя с каждым из убитых: разве я лучше их? Что вы! Избави Бог и подумать это! А между тем жизнь их пошла так дешево, кровь их разлилась, как вода. Если каждый из них оказался столь легким на весах суда Божия, то я-то что же пред Богом? Достоин ли Его хранения? И если хранит еще, то какую благодарностью должен гореть мой дух и каким усердием, и служением Ему!..» (Дневники святого Николая Японского: 98).

Святитель Николай не поддается отчаянию и унынию, напоминая себе, что он служитель Христа, а не России. «А служителю Христа подобает быть всегда радостным, бодрым, спокойным, потому что дело Христа - не как дело

России - прямо, честно, крепко истинно, не к поношению, а к доброму концу приведет, Сам Христос ведь невидимо заведует им и направляет его. Так и я должен смотреть на себя и не допускать себе уныния и расслабления духа» (Дневники святого Николая Японского: 30). При новых неудачах российского воинства Владыка борется со скверным расположением духа, напуская на себя философское равнодушие, которое позволяет работать, решает реже просматривать газеты.

Воззрения святителя Николая на причины поражений России.

Получая известия с фронта, святитель Николай отмечает, что русское воинство беспечно и озлоблено, совершает непростительные поступки по отношению к мирному населению, например, топит торговый пароход. Военные поражения России святитель Николай воспринимает как следствие гнева Божиего: «А ты, мое бедное Отечество, знать, заслуживаешь того, что тебя бьют и поносят. Зачем же тебя так дурно управляют? Зачем у тебя такие плохие начальники по всем частям? Зачем у тебя мало честности и благочестия? Зачем ты не привлекаешь на себя любовь и защиту Божью, а возбуждаешь ярость гнева Божия? Да вразумит тебя, по крайней мере, бедствие нынешнего поражения и посрамления. Да будет это исправляющим жезлом в руках Отца Небесного!» (Дневники святого Николая Японского: 30).

Владыка считает одной из причин поражений России то, что она континентальная, не морская держава, а русский флот - бездарно создан из тщеславия великих князей и явился напрасной тратой казенных средств вместо поддержки народного образования или разработки внутренних богатств России. Владыка сетует о небоеспособности русского флота: «Суда наши почти все или потоплены, или взяты в плен, а у японцев никакого изъяна, весь флот цел; наши моряки стрелять не умеют» (Дневники святого Николая Японского: 239).

Другая причина военных неудач России - бесчестность власти, ее ненасытность, предыдущие завоевания, неправда: «А Русскому Правительству все кажется мало, и ширит оно свои владения все больше и больше; да еще какими способами!

Манчжурию завладеть, отнять ее у Китая, разве доброе дело? „Незамерзающий порт нужен”. На что? На похвальбу морякам? Ну вот и пусть теперь хвалятся своим неслыханным позором поражения. Очевидно, Бог не с нами был, потому что мы нарушили правду. „России нет выхода в океан”. Для чего? Разве у нас здесь есть торговля? Никакой. <...> И Бог не защищает свой народ, потому что он сотворил неправду» (Дневники святого Николая Японского: 237-238).

Со временем обнаруживается и третья, более глубокая причина поражения России - её отступление от Бога, угасание веры, атеизм, занимающий все более сильные позиции в жизни и литературе, отказ от патриотизма и распространение нигилизма и революционных идей: «Наказывает Бог Россию, то есть отступил от нее, потому что она отступила от Него. Что за дикое неистовство атеизма, злейшей вражды на Православие и всякой умственной и нравственной мерзости теперь в русской литературе и в русской жизни! Адский мрак окутал Россию, и отчаяние берет, настанет ли когда просвет? Способны ли мы к исторической жизни? Без Бога, без нравственности, без патриотизма народ не может самостоятельно существовать» (Дневники святого Николая Японского: 253).

Наступление мира. Отношение святителя Николая Японского к миру.

С первых дней войны, благословив японских христиан молиться о своем отечестве и о победе японского императора, епископ Николай просит паству молиться и о скорейшем наступлении мира, прекращении бедствия войны, восстановлении благоприятных условий духовной жизни и возрастания Православной Церкви. В поучениях свт. Николая Японского возможность молитвы о скором мире нисколько не противоречит необходимости молитвы о победе в войне своего отечества. Владыка и сам молится о победах русского воинства и вместе с тем о мире, при этом, видя поражения России, не желает позорного мира. 28 мая / 10 июня 1905 г. он пишет в своем дневнике: «Желать мира я должен, несомненно, и я его желаю, и молюсь за него. Но мир такой постыдный для России - иным он не может быть - мир, при котором Россию обдерут как

липку контрибуцией, тогда как она уже и без того крайне истощена войной (одна только нынешняя потеря флота в Цусимской битве, по собственному признанию Русского Адмиралтейства, как значится в сегодняшней телеграмме в "Japan Mail", обошлась ей в 185 миллионов рублей); такого мира как же пожелаешь для своего Отечества!..» (Дневники святого Николая Японского: 240). На следующий день схожие переживания: «Не переставая приходится распивать горькую чашу. И как глотнешь, так невыносимо горько всегда, как вот теперь воспринимать мысль о позорнейшем для Отечества мире» (Дневники святого Николая Японского: 240).

17/30 августа 1905 г. надежды святителя Николая на возможное генеральное сражение и изменение хода войны в пользу России разрушает известие о заключении мира: «Меня точно холодной водой обдало. Мгновенно отлетела веселость, и охватила тоска. <...> Мир! Но, значит - это не смываемый веками позор России! Кто же из настоящих русских пожелает теперь мира, не смыв хоть бы одной победой стыда непрерывных доселе поражений? Мир - это новое великое бедствие России..» (Дневники святого Николая Японского: 262). Видя подтверждение известия о мире в газете «Japan Daily Mail», владыка быстро смиряется с таким положением дел: «Что же, приходится помириться с этим и на бесполезную тоску не тратить ни души, ни времени. Выгода для Миссии хоть та, что скоро отхлынет это дело попечения о военнопленных, и можно будет опять вполне предаться делам Японской Церкви» (Дневники святого Николая Японского: 262). В ответ на вопрос французского корреспондента о мире епископ Николай честно и открыто сообщает: «Что кровопролитие остановлено, этому я не могу не радоваться; но не могу сказать, что рад миру, завершающему ряд непрерывных наших неудач в войне» (Дневники святого Николая Японского: 273). Конечно, тоска продолжает терзать его, как и всех русских патриотов: «Долго-долго наш флот будет болью отзываться в русском сердце, да и вся минувшая война тоже» (Дневники святого Николая Японского: 272). Святитель безутешен, остро ощущая боль своей Родины: «Личность каждого коренится в своей

народности, как растение в почве; разметайте почву или иссушите, обесплодите ее - растение завянет. Так я вяну духом от посрамления моей родины поражением ее на суше и море, и внутренними неурядицами» (Дневники святого Николая Японского: 275).

После обнародования манифеста японского императора о мире вновь звучит колокольный звон, и святитель Николай возвращается к ежевоскресному и ежепраздничному совершению Литургии, с Миссии снимается полицейская охрана, служатся благодарственные молебны, а учащиеся Семинарии получают два дня выходных для празднования. Владыка находит утешение в том, что после войны осталась цела Японская Церковь: «Разбит русский флот; но, по крайней мере, одно суденышко осталось нисколько не поврежденным, это Православная Японская Церковь - не явно ли, что сам Христос правит этим судом? И позволительно ли мне, служа под рукой у Него, предаваться унынию?» (Дневники святого Николая Японского: 276).

Попечение Японской Церкви о военнопленных.

После первых поражений России в боях Японская Православная Церковь берет на себя попечение о русских военнопленных, их духовном окормлении и материальной помощи и продолжает заниматься этим и по окончании войны, до тех пор, пока все пленные не были отправлены на Родину. Так, на 16/29 ноября 1905 г. в Японии остается более 55000 пленных (Дневники святого Николая Японского: 289), о которых продолжает заботу Церковь.

Военнопленным отправляются Евангелия и другие книги, оказывается поддержка в организации просветительских мероприятий, Рождественских чтений. Всем желающим рассылаются крестики и шнурки, что впоследствии вызывает среди военнопленных бунт, так как крестики оказались медными, а не серебряными или позолоченными, как было обещано, из-за недосмотра сотрудников Миссии и нечестности японского мастера.

Христиане-военнопленные присылают свои пожертвования на Миссию и Церковь, владыка Николай

принимает эти пожертвования, считая примером милосердия и щедрости: «Даже жаль их; думается, на свои нужды тратили бы, ведь так бедны теперь сами, но нельзя сказать им этого, нельзя обидеть и стеснить свободное религиозное чувство» (Дневники святого Николая Японского: 244). Но больше денежных средств тратит Церковь на помощь военнопленным - раненым, больным, бедным. Когда в конце октября - начале ноября военнопленных начинают вывозить на кораблях в Россию, Миссия провожает их напутственными молебнами и благословением, а также снабжает теплой одеждой. В дневнике 1/14 ноября 1905 г. святитель Николай пишет: «Пароход стоял у самой пристани, здесь же заготовлены были теплые вещи, и каждому проходившему на пароход Кавамура или Уцияма давали по паре из фланели рубашки и исподник и по паре чулок. Даже офицеры взяли себе по паре всего, так хороши эти вещи. Солдаты были счастливы своему освобождению из плена и отправлению домой и зацеловали моих посланцев при прощанье, и наделили их иконами» (Дневники святого Николая Японского: 283). В декабре чуть было не возникает новый бунт среди военнопленных, когда они получили только кальсоны и чулки, но не рубашки, причина этого оказалась банальной: у Церкви не хватило денег, да и все вещи в Токио и Йокогаме были скуплены. К празднику Рождества Христова Японская Церковь посылает оставшимся пленным поздравительное письмо и апельсины.

Церковь заботится о больных военнопленных в созданных для них госпиталях, а также берет на себя и заботы о христианском погребении умерших. Владыка Николай несет к военнопленным и служение слова: наставляет, беседует с присутствующими на Литургии пленными офицерами, интересуется их чувствами и тяготами, восторгается знанием японского языка, выученного молодым офицером в плену: «Невольно подумалось: вот миссионера бы сюда, такого способного и прилежного. Но куда! Духовенство русское бесплодно родить даже одного» (Дневники святого Николая Японского: 279-280).

Отдельной заботой святителя стало усмирение

бунтующих пленных, борьба с возмутителями, распространяющими революционные, нигилистские и анархистские идеи. В окружном послании к русским военнопленным в Японии от 1/14 декабря 1905 г. епископ Николай смиренно замечает, что его служение было недостаточным для удовлетворения духовных потребностей пленнх, но не нерадивым: «Я делал то, что мог. И делание мое было с любовью к вам, братие» (Дневники святого Николая Японского: 297) и хвалит их христианское поведение, ставшее примером для японских чад Церкви Христовой. Он строго предостерегает пленнх от слушания проповедников революции: «Своими коварными внушениями они стараются посеять вражду между вами, влить озлобление в ваши сердца, сделать вас врагами своего Отечества земного, затворить для вас Отечество Небесное и разверзть под вашими ногами ад душевных терзаний на земле и вечных мучений за гробом» (Дневники святого Николая Японского: 298). Святитель обвиняет в распространении революционных идей врагов Отечества, которым выгодны смута и разлады в России: «эти коварные слуги дьявола хотят присоединить несчастье, которое опозорит вас пред людьми и растерзает впоследствии вашу душу угрызениями совести, хотят сделать вас бунтовщиками и изменниками своему долгу и присяге, врагами своего Отечества, хотят обратить вас в людей-зверей, терзающих утробу своей матери России» (Дневники святого Николая Японского: 299). Необходимость отказа от революционных действий владыка аргументирует тем, что своей большой численностью и силой, бунтующие могут принести много зла себе и Отечеству и никакого, ни малейшего добра, но наоборот - послужить врагам.

Бунт в Токио. Отношение святителя Николая Японского к охране Миссии и личной охране.

В ночь на 24 августа / 6 сентября 1905 в Токио происходит народный бунт, вызванный недовольством японцев условиями мирного договора. Толпа поджигает полицейские дома, пытается прорваться в Миссию, но гвардейцы надежно охраняют ее, и ворота выдерживают напор. Святитель Николай отмечает, что бунтовщики не были настроены против

Православной Церкви, не кидали в Собор и здания Миссии камни, но при отсутствии сильной охраны, могли бы причинить довольно вреда, ворвавшись во двор. Владыка благодарит правительство за предоставленную охрану, французское посольство, готовое оказать помощь, и Господа: «Слава Богу за все! Видимыми человеческими средствами Бог невидимо, по Своему милосердию, охраняет от бед Миссию и Церковь Свою» (Дневники святого Николая Японского: 266).

Епископ Николай не брезгует охраной, но и не стремится ее чересчур усиливать, некоторые меры безопасности считает излишними. Сразу после известия о начале войны он соглашается с необходимостью охранять Миссию, но отказывается переезжать в другое место. Жандармскую охрану предоставляет и японское правительство, французское посольство предлагает помощь в обеспечении безопасности, служащие Церкви стерегут Миссию от возможных покушений ночью, чем владыка тяготится. По окончании литургии ему не рекомендуют благословлять просящих благословения: «Во время остановки-де для благословения какой-нибудь язычник может подойти и ранить или убить ножом». Но уж слишком опасливы; всякому совету не могу следовать» (Дневники святого Николая Японского: 25). Святитель демонстрирует трезвое и беспристрастное отношение к охране: принимает ее необходимость, признает пользу, благодарит полицию за службу, когда охрану с Миссии снимают за дальнейшей ненадобностью, при этом не позволяет охране и страху мешать своему пастырскому служению.

Заключение.

С началом русско-японской войны 1904-1905 гг. свт. Николай (Касаткин), находившийся в это время на своей кафедре в Японии, принимает решение не уезжать в Россию, но продолжать свое служение. Это стало особенно важно в период военных событий, так как утеря живого присутствия и архипастырского слова могла оказать отрицательное влияние на дело миссии и юную Японскую Церковь.

Заручившись поддержкой пасомых, свт. Николай продолжает управление Миссией, дает важные указания о

действиях в период военного положения, ведет просветительскую и переводческую работу, отправляет письма, получает посылки. Владыка прекращает участие в общественных богослужениях, так как на них возносятся молитвы о победе японского императора, и он не может в них участвовать, будучи верноподданным и патриотом России.

Православная вера учит преданности, верности, братству. Она укрепляет православных японцев в патриотизме, любви к родине, усердной ее защите и молитве о своей стране. Когда японские православные священники составляют молитву о даровании победы Японии, епископ Николай благословляет ее употребление, но сам молится о своем Отечестве.

В дневниках свт. Николая Японского прослеживается его любовь к Родине, много переживаний о ее судьбе, боль за поражения своего Отечества. Среди причин неудач Российской империи в войне святитель называет «континентальность» России, тщеславие и неправду в ее амбициях быть морской державой, неподготовленность флота, изъяды в государственном управлении и брожение в общественно-политическом строе, которое уже происходило в тот период и являлось предпосылкой к революциям 1917 г.

Владыка преодолевает уныние и расслабление духа, считая себя служителем Христа, а не России. Молясь в сердце о своем земном Отечестве, переживая его поражения и нестроения, свт. Николай никогда не позволяет себе высказаться в защиту какой-то стороны, не участвует в политических спорах и агитации.

Миссия оказывает поддержку военнопленным, передает им книги и нательные крестики, получает и передает корреспонденцию, помогает больным, проводит молебны, совершает отпевание умерших, снабжает отправляющихся на Родину теплой одеждой, предостерегает от участия в революционной деятельности как вредной для души и для Отечества.

По окончанию войны заключенный мир воспринимается свт. Николаем очень болезненно, так как Россия унижена поражением, часть ее территорий утеряно, много погибло людей с обеих сторон, многое разграблено и разрушено, потеряно много

денег, которые могли бы принести пользу для народного просвещения в России или для разработки ее природных богатств.

В целом, можно сделать вывод о том, что война не оказала кардинального влияния на работу японской Православной Миссии. Служение было успешно продолжено свт. Николаем, и благодаря этому поддержку получили не только японский христианский народ, но и русское общество. Свт. Николай (Касаткин) как представитель русской нации, впитавший в себя культуру, быт японского народа, открывший им христианство на родном для них японском языке, явил непоколебимую верность своему отечеству в молитве и окормлении пленных русских воинов. Владыка проявил личное мужество и христианское понимание происходивших военных событий, когда невозможно было поменять ход истории, но требовалось продолжать свое служение в духе верности и праведности. Владыка подает пример апостольства и подлинного миссионерства, стойкости в вере и неукоризненного исполнения дела, на которое поставлен, вопреки затруднительным внешним обстоятельствам.

ЛИТЕРАТУРА

- Дневники святого Николая Японского: в 5 т. Сост. К. Накамура. Т. V. СПб, 2004. 96 с.
- ЦГИАЛ Ф. 796. Оп. 151. Ед. хр. 2454. Николай (Касаткин), архиеп. Рапорт от 8 марта 1890 г.
- Ефимов А.Б. 2007. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: ПСТГУ. 683 с.

Поступила / Received: 01.03.2024
Принята / Accepted: 25.03.2024